

Дмитро ШУМІЛОВ

*аспірант, магістр судноводіння, другий помічник капітана
Національний університет «Одеська морська академія»*

Науковий керівник:

Олександр ВОЛКОВ

кандидат технічних наук, доцент

Національний університет «Одеська морська академія»

Микита ВОРОХОБІН

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Національний університет «Одеська морська академія»

Олександр ГАЛАМУТЬКО

аспірант, магістр судноводіння, капітан далекого плавання

Національний університет «Одеська морська академія»

Науковий керівник:

Дмитро КОРБАН

кандидат технічних наук, доцент

Національний університет «Одеська морська академія»

ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ НАВІГАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ ШЛЯХУ МОРСЬКОГО СУДНА НА ОБШИРНОМУ МІЛКОВОДДІ

Навігаційна безпека руху судна в рейсовому циклі на прямолінійних ділянках шляху на глибокій воді нормується Міжнародною морською організацією (ММО) точністю вимірювання дистанції до навігаційної небезпеки, в різних умовах плавання, включаючи стиснені води. Але такий спосіб нормування не враховує водотоннажність судна, зовнішні умови плавання, включаючи видимість та наявність навігаційних ризиків, запас води під кілем і гідрометеорологічні чинники [1; 2]. Зауважимо, що перехід на електронні карти суден всього світу з 2018 року призвів до розробки маневреного буклету [3] і представлення даних про маневрені властивості судна у вигляді двох таблиць, характеристик гальмування та повороткості на глибокій воді для стану в баласті і вантажі, які є зручними і компактними для використання в навігаційному комп'ютері. Планування координат шляху руху високоточним способом траєкторних точок (ТТ) дозволило використовувати їх у вигляді віртуальних буїв. Їх висока точність забезпечується використанням координат опорних шляхових точок (ШТ), які вибираються на геодезичних лініях карти або рівновіддалено від навігаційних небезпек, з використанням даних про маневрені характеристики судна для поточного стану, які отримані методом інтерполяції характеристик в баласті і вантажі. Такий підхід дозволяє використовувати системи підтримки прийняття рішень та метод динамічного позиціонування для оперативного контролю координат руху центру ваги судна відносно планових координат, визначених як віртуальні буї. Метод розрахунку безпечної глибини при плануванні навігаційного переходу судна, а також метод оцінки навігаційного ризику в екстрених ситуаціях наведено в роботах [4–6]. В роботі [7] представлено імітаційний метод оцінки небезпеки посадки судна на мілину під час проходження судном району мілководдя, який не розглядає питань

точності розрахунку планових координат ТТ та не враховує впливу запасу води під кілем на маневрені характеристики судна та його керованість. В дослідженні [8] виконано аналіз існуючого нормативного документу з визначення допустимої відстані до навігаційної небезпеки та розроблено індивідуальні параметри навігаційної безпеки судна, маневрені характеристики судна для поточного стану при виході із порту; ступінь мілководдя Н/Т (глибина моря/осадка судна); параметри очікуваних зовнішніх впливів [9].

Для початку планування координат, необхідно виконати планування переходу або виконуваної морської операції (ШТ), як рекомендує Керівництво з планування рейсу (Resolution A.893(21) ІМО. Guidelines for voyage planning). Але приведена методика планування рейсового циклу в зазначеному документі володіє цілим рядом недоліків, одним з яких є відсутність методики планування криволінійних відрізків шляху з врахуванням характеристик повороткості. Для прикладу розглянемо рух т/х «Frederik» на обширному мілководді Мессінського каналу. Для розрахунку використаємо ділянку проходження обширного мілководдя і складемо табл. 1 координат ШТ 13-21 переходу за маршрутом Хайфа (Israel) – Фос Сюр Мер (France).

Таблиця 1

Шляхові точки, параметри маневрування і мілководдя при проходженні каналом Мессіна для т/х «Frederik» за маршрутом Хайфа (Israel) – Фос Сюр Мер (France)

Номер ШТ	Широта φ	Довгота λ	Курс в наступну точку	Відстань, морські милі	Кут перекладки руля	Кут повороту	Коефіцієнти мілководдя Н/Т для ШТ	Примітка
13	37° 55.275' N	015° 39.184' E	338,0 °	6,29	15	50.6	1,4	Вхід у канал Мессіна
14	38° 01.112' N	015° 36.206' E	001,6 °	5,72	5	23.6	1,2	–
15	38° 06.834' N	015° 36.402' E	005,9 °	1,76	5	4.6	1,2	–
16	38° 08.584' N	015° 36.633' E	003,6 °	3,97	5	2.6	1,2	–
17	38° 12.547' N	015° 36.946' E	003,0 °	1,50	5	0.2	1,2	–
18	38° 14.044' N	015° 37.046' E	065,4 °	3,50	15	62.0	1,4	–
19	38° 15.505' N	015° 41.088' E	041,0 °	1,23	5	23.8	1,1	–
20	38° 16.433' N	015° 42.111' E	357,7 °	1,83	10	43.2	1,1	–
21	38° 18.259' N	015° 42.018' E	329,2 °	–	–	–	1,2	Вихід з каналу Мессіна

Вибрані координати ШТ, визначені параметри маневрування і критерії мілководдя були достатніми для розрахунку коефіцієнтів мілководдя для характеристик повороткості і обчислення координат ТТ, використовуючи сертифіковану комп'ютерну програму «Path Planning IS» [10], що дозволило представити результати у вигляді таблиці та суми матриць координат для кожної ділянки переходу. Після формування табл. 1 зводять координати у вигляді таблиці ТТ і прокладають на електронній карті шлях на обширному мілководді, як показано на рис. 1. В подальшому виконуємо розрахунок навігаційної безпеки морської операції руху судна на глибокій воді і на обширному мілководді у вигляді ширини маневреної полоси та складаємо відповідну таблицю.

Рис. 1. Графічний план переходу т/х «Frederik» в Мессінському каналі за маршрутом Хайфа (Israel) – Фос Сюр Мер (France)

Виконаний аналіз ширини маневреної полоси в цієї таблиці показав, що ширина полоси на постійному курсі більше, чим при виконанні поворотів. Цей факт пояснюється тим, що при виконанні повороту відсутні ризикання при перекладці руля для утримання на заданому курсі та відсутня операція з визначення місця судновими засобами.

Високоточне планування руху морського судна на обширному мілководді дозволяє за допомогою системи підтримки прийняття рішення застосовувати спосіб динамічного позиціювання для оперативного контролю руху судна, використовуючи ТТ як віртуальні буї. Для зменшення рівня навігаційних ризиків і підвищення оперативності планування шляху та його коригування необхідно модернізувати сертифіковану комп'ютерну програму «Path Planning IS» та використовувати методи імітаційного моделювання, для верифікації запропонованих моделей визначення індивідуальних параметрів навігаційної безпеки морських операцій [11–12].

Література:

1. Resolution A.529(13), Adopted on 17 November 1983. Accuracy Standards for Navigation. URL: <https://surl.lt/gshvbr>.
2. Resolution MSC.428(98). URL: <https://surli.cc/yzuxfh>.
3. Maltsev A. S. Navigation Support for the Process of Managing the Maneuvering of a Sea Vessel. Maneuvering Booklet. Eliva Press, 2023, 218 p.
4. Піпченко О. Д. Розвиток теорії та практики управління ризиками при вирішенні комплексних навігаційних задач: дисертація д-ра техн. наук: Одеса, 2021. 286 с.
5. Шумілова К. В. Удосконалення планування і управління навігаційними ризиками рейсового циклу судна: дисертація д-ра філософії: 16.03.2023. Одеса, 2023. 307 с.
6. Gucma S., Przywarty M., Słaczka W., Gralak R. Risk of Grounding by a Ship Passing a Fairway – Method of Navigational Risk Estimation in Emergency

Situations. European Navigation Conference (ENC). 2019. Vol. 1–6.

7. Surinov I., Shumilov D. Cybersecurity of the Processes of Manoeuvring in Confined Waters. *TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*. 2023. Vol. 17. № 3. PP. 723–732.

8. Шумілова К. В., Мальцев А. С., Волков О. М., Шумілов Д. І. Розрахунок індивідуальних параметрів навігаційної безпеки морської операції маневрування судна, з урахуванням мілководдя та навігаційних і кібернетичних ризиків. Monograph. «Modern aspects of science», 56-th volume of the international collective monograph. Publishing Group «Scientific Perspectives», International Economic Institute s.r.o., Czech Republic, 2025. P. 221–295.

9. Шумілова К., Шумілов Д. Технологічні ризики при маневруванні морського судна в рейсовому циклі. Monograph. Primedia eLaunch, Boston, USA, 2024. 203 p.

10. Мальцев А. С., Сурінов І. Л., Шумілов Д. І., Муравйов Г. М. Комп'ютерна програма «Path Planning IS»: свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 122773; заявл. 10.01.2024; опубл. 31.01.2024, Бюл. № 79. URL: <https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1792938>.

11. Мальцев А. С., Сурінов І. Л., Шумілова К. В. Система визначення навігаційних ризиків рейсового циклу та управління їх рівнем: пат 151907 (51) МПК G08G 3/02 (2006.01); № и 2022 01850; заявл. 01.06.2022; опубл. 28.09.2022; Бюл. № 39. URL: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1707808>.

12. Shumilov D. Searching for Emergency-Dangerous Sections of the Vessel's Voyage Cycle During Route Planning With an Improved Content Model. *International Science Journal of Engineering & Agriculture*. 2024 Vol. 3 (6). PP. 130–153.